

Article

Nötrosofik Esnek Çiftsel Açık ve Kapalı Kümeler

Hasan Dadaş *

Department of Mathematics, Faculty of Arts and Sciences, Kastamonu University.

* Correspondence: hsn.dad@gmail.com ; Tel.: +905347992960

Received: 05 18, 2024; Accepted: 05 20, 2024.

Özet

Bu makalede, nötrosofik esnek çiftsel açık ve kapalı kümeler tanımlanmış ve bu kümelerin temel özellikleri incelenmiştir. Nötrosofik küme teorisi, belirsizlik, çelişki ve bulanıklık durumlarını aynı anda ele alabilme yeteneği sayesinde, klasik küme teorisinin ötesine geçerek daha kapsamlı bir model sunar. İlk olarak, nötrosofik kümelerin ve esnek çiftsel topolojik uzayların temel kavramları ele alınmıştır. Ardından, nötrosofik esnek çiftsel açık ve kapalı kümeler tanımlanmış ve bu kümelerin çeşitli matematiksel özellikleri detaylandırılmıştır. Bu çalışma, belirsiz ve bulanık verilerin analiz edilmesinde önemli bir araç olan nötrosofik küme teorisinin uygulama alanlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Nötrosofik Küme Teorisi; Esnek Çiftsel Topolojik Uzaylar; Açık Kümeler; Kapalı Kümeler; Topolojik Özellikler

1. GİRİŞ

Matematik ve mantık bilimlerinde, belirsizlik ve esnekliğin incelenmesi, karar verme süreçlerinin ve modelleme yaklaşımlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, nötrosofik küme teorisi, klasik küme teorisindeki kesinlik ve kesin olmayan durumlar arasındaki boşluğu doldurmak için ortaya çıkmıştır. Nötrosofik küme teorisi, gerçek dünya problemlerindeki belirsizlikleri daha iyi temsil etmek için kullanılan esnek ve kapsamlı bir yöntem sunar.

"Nötrosofik Esnek Çiftsel Açık ve Kapalı Kümeler" başlıklı bu makalede, nötrosofik küme teorisinin esnek çiftsel açık ve kapalı kümeler üzerindeki uygulamaları incelenecektir. İlk olarak, nötrosofik küme teorisinin temel kavramları ve tanımları gözden geçirilecektir. Ardından, esnek çiftsel açık ve kapalı kümelerin tanımları ve özellikleri detaylandırılacak ve bu kavramların matematiksel temelleri üzerinde durulacaktır. Son olarak, bu kümelerin çeşitli alanlardaki uygulama potansiyelleri tartışılacaktır.

Bu makale, belirsizlik ve esnekliği içeren karmaşık problemlerin çözümünde önemli bir araç olan nötrosofik küme teorisinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. Tanımlar

Bu bölümde nütrosifik esnek ikili topolojik uzaylarda Çiftsel Açık ve Kapalı Kümeler +++++ tanımlanmış ve bazı özellikleri incelenmiştir

Tanım 2.1

$(\mathbf{W}, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Eğer

$$(\mathbf{D}, \mathbf{E}) = (\mathbf{D}_1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{D}_2, \mathbf{E}) = \left\{ \begin{array}{l} (\mathbf{e}, \{< \omega, \mathbf{maks}\{\mu_{\mathbf{D}_1(\mathbf{e})}(\omega), \mu_{\mathbf{D}_2(\mathbf{e})}(\omega)\}, \\ \mathbf{min}\{\sigma_{\mathbf{D}_1(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{D}_2(\mathbf{e})}(\omega)\}, \\ \mathbf{min}\{\nu_{\mathbf{D}_1(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{D}_2(\mathbf{e})}(\omega)\} >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E} \end{array} \right\}$$

olacak biçimde

$$(\mathbf{D}_1, \mathbf{E}) = \{(\mathbf{e}, \{< \omega, \mu_{\mathbf{D}_1(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{D}_1(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{D}_1(\mathbf{e})}(\omega) >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E}\} \in \tau_1^{NSS}$$

$$(\mathbf{D}_2, \mathbf{E}) = \{(\mathbf{e}, \{< \omega, \mu_{\mathbf{D}_2(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{D}_2(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{D}_2(\mathbf{e})}(\omega) >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E}\} \in \tau_2^{NSS}$$

nütrosifik esnek açık kümeleri varsa,

$$(\mathbf{D}, \mathbf{E}) = \{(\mathbf{e}, \{< \omega, \mu_{\mathbf{D}(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{D}(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{D}(\mathbf{e})}(\omega) >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E}\}$$

kümesine nütrosifik esnek çiftsel açık küme denir.

Tüm nütrosifik esnek çiftsel açık kümelerin ailesi $\mathbf{NSPO}(\mathbf{W}, \mathbf{E})$ ile gösterilir.

Tanım 2.2

$(\mathbf{W}, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Eğer

$$(\mathbf{M}, \mathbf{E}) = (\mathbf{M}_1, \mathbf{E}) \cap (\mathbf{M}_2, \mathbf{E}) = \left\{ \begin{array}{l} (\mathbf{e}, \{< \omega, \mathbf{min}\{\mu_{\mathbf{M}_1(\mathbf{e})}(\omega), \mu_{\mathbf{M}_2(\mathbf{e})}(\omega)\}, \\ \mathbf{maks}\{\sigma_{\mathbf{M}_1(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{M}_2(\mathbf{e})}(\omega)\}, \\ \mathbf{maks}\{\nu_{\mathbf{M}_1(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{M}_2(\mathbf{e})}(\omega)\} >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E} \end{array} \right\}$$

olacak biçimde

$$(\mathbf{M}_1, \mathbf{E}) = \{(\mathbf{e}, \{< \omega, \mu_{\mathbf{M}_1(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{M}_1(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{M}_1(\mathbf{e})}(\omega) >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E}\} \in \mathcal{F}_1^{NSS}$$

$$(\mathbf{M}_2, \mathbf{E}) = \{(\mathbf{e}, \{< \omega, \mu_{\mathbf{M}_2(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{M}_2(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{M}_2(\mathbf{e})}(\omega) >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E}\} \in \mathcal{F}_2^{NSS}$$

nütrosifik esnek kapalı kümeleri varsa,

$$(\mathbf{M}, \mathbf{E}) = \{(\mathbf{e}, \{< \omega, \mu_{\mathbf{M}(\mathbf{e})}(\omega), \sigma_{\mathbf{M}(\mathbf{e})}(\omega), \nu_{\mathbf{M}(\mathbf{e})}(\omega) >: \omega \in \mathbf{W}\}): \mathbf{e} \in \mathbf{E}\}$$

kümesine nütrosifik esnek çiftsel kapalı küme denir. Açıktır ki tümleyeni nütrosifik esnek çiftsel açık küme olan küme, nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümedir.

Tüm nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümelerin ailesi $\mathbf{NSPC}(\mathbf{W}, \mathbf{E})$ ile gösterilir.

Örnek 2.3

$W = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ evrensel küme, $E = \{e_1, e_2\}$ parametrelerin kümesi ve

$$M_1(e_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{8}{10}, \frac{3}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{4}{10}, \frac{4}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{3}{10}, \frac{4}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle \right\}$$

$$M_1(e_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{5}{10}, \frac{5}{10}, \frac{1}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{5}{10}, \frac{4}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle \right\}$$

$$M_2(e_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{5}{10}, \frac{5}{10}, \frac{1}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{5}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle \right\}$$

$$M_2(e_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{3}{10}, \frac{5}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{2}{10}, \frac{5}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle \right\}$$

olmak üzere $\tau_1^{NSS} = \{0_{(W,E)}, 1_{(W,E)}, (M_1, E)\}$ ve $\tau_2^{NSS} = \{0_{(W,E)}, 1_{(W,E)}, (M_2, E)\}$ nütrosifik esnek topolojileri verilsin. Bu durumda

$$(M, E) = \left\{ \left(e_1, \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{8}{10}, \frac{2}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{5}{10}, \frac{4}{10}, \frac{1}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{5}{10}, \frac{3}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle \right\} \right), \left(e_2, \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{5}{10}, \frac{5}{10}, \frac{1}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{5}{10}, \frac{4}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle \right\} \right) \right\}$$

nütrosifik esnek kümesi $(M_1, E) \cup (M_2, E)$ ye eşit olup bir nütrosifik esnek çiftsel açık kümedir.

Ayrıca

$$M_1^c(e_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{2}{10}, \frac{7}{10}, \frac{8}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{4}{10}, \frac{6}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{2}{10}, \frac{6}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle \right\}$$

$$M_1^c(e_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{3}{10}, \frac{8}{10}, \frac{6}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{1}{10}, \frac{5}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{3}{10}, \frac{6}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle \right\}$$

$$M_2^c(e_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{3}{10}, \frac{8}{10}, \frac{6}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{1}{10}, \frac{5}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{4}{10}, \frac{7}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle \right\}$$

$$M_2^c(e_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{4}{10}, \frac{7}{10}, \frac{6}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{4}{10}, \frac{5}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{3}{10}, \frac{5}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle \right\}$$

olup

$$(M_1^c, E) \cap (M_2^c, E) = \left\{ \left(e_1, \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{2}{10}, \frac{8}{10}, \frac{8}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{1}{10}, \frac{6}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{2}{10}, \frac{7}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle \right\} \right), \left(e_2, \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{3}{10}, \frac{8}{10}, \frac{6}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{1}{10}, \frac{5}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{3}{10}, \frac{6}{10}, \frac{5}{10} \right\rangle \right\} \right) \right\}$$

kümesi nütrosifik esnek ikili kapalı kümedir.

Teorem 2.4

$(W, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, E)$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Bu durumda

- 1) $0_{(W,E)}, 1_{(W,E)}$ nütrosifik esnek çiftsel açık kümelerdir.
- 2) Nütrosifik esnek çiftsel açık kümelerin keyfi birleşimleri de nütrosifik esnek çiftsel açık kümelerdir.

- 3) Nötrosifik esnek çiftsel kapalı kümelerin keyfi kesişimleri de nötrosifik esnek çiftsel kapalı kümelerdir.

İspat:

- 1) $\mathbf{0}_{(W,E)}, \mathbf{1}_{(W,E)} \in \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}$ ve $\mathbf{0}_{(W,E)} = \mathbf{0}_{(W,E)} \cup \mathbf{0}_{(W,E)}$ olduğundan $\mathbf{0}_{(W,E)}$ bir nötrosifik esnek çiftsel açık kümedir. $\mathbf{1}_{(W,E)} \in \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}$ olduğundan $\mathbf{1}_{(W,E)}$ bir nötrosifik esnek çiftsel açık kümedir.

- 2) $\{(\mathbf{U}_i, \mathbf{E}) | i \in I\} \subseteq \mathbf{NSPO}(W, E)$ olsun. Bu durumda $\forall i \in I$ için

$$(\mathbf{U}_i, \mathbf{E}) = (\mathbf{M}_i^1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}_i^2, \mathbf{E})$$

olacak biçimde $(\mathbf{M}_i^1, \mathbf{E}) \in \tau_1^{NSS}$ ve $(\mathbf{M}_i^2, \mathbf{E}) \in \tau_2^{NSS}$ vardır. Böylece

$$\begin{aligned} \cup_{i \in I} (\mathbf{U}_i, \mathbf{E}) &= \cup_{i \in I} ((\mathbf{M}_i^1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}_i^2, \mathbf{E})) \\ &= (\cup_{i \in I} (\mathbf{M}_i^1, \mathbf{E})) \cup (\cup_{i \in I} (\mathbf{M}_i^2, \mathbf{E})) \end{aligned}$$

olur. τ_1^{NSS} ve τ_2^{NSS} nötrosifik esnek ikili topolojik uzay olduğundan

$$(\cup_{i \in I} (\mathbf{M}_i^1, \mathbf{E})) \in \tau_1^{NSS}, \quad (\cup_{i \in I} (\mathbf{M}_i^2, \mathbf{E})) \in \tau_2^{NSS}$$

dir. Dolayısıyla $\cup_{i \in I} (\mathbf{U}_i, \mathbf{E}) \in \mathbf{NSPO}(W, E)$ olur.

- 3) $\{(\mathbf{F}_i, \mathbf{E}) | i \in I\} \subseteq \mathbf{NSPC}(W, E)$ olsun. Bu durumda $\forall i \in I$ için

$$(\mathbf{F}_i, \mathbf{E}) = (\mathbf{N}_i^1, \mathbf{E}) \cap (\mathbf{N}_i^2, \mathbf{E})$$

olacak biçimde $(\mathbf{N}_i^1, \mathbf{E}) \in \mathcal{F}_1^{NSS}, (\mathbf{N}_i^2, \mathbf{E}) \in \mathcal{F}_2^{NSS}$ vardır. Böylece

$$\cap_{i \in I} (\mathbf{F}_i, \mathbf{E}) = \cap_{i \in I} ((\mathbf{N}_i^1, \mathbf{E}) \cap (\mathbf{N}_i^2, \mathbf{E})) = (\cap_{i \in I} (\mathbf{N}_i^1, \mathbf{E})) \cap (\cap_{i \in I} (\mathbf{N}_i^2, \mathbf{E}))$$

olur. Ayrıca $\cap_{i \in I} (\mathbf{N}_i^1, \mathbf{E}) \in \mathcal{F}_1^{NSS}$ ve $\cap_{i \in I} (\mathbf{N}_i^2, \mathbf{E}) \in \mathcal{F}_2^{NSS}$ olduğundan $\cap_{i \in I} (\mathbf{F}_i, \mathbf{E}) \in \mathbf{NSPC}(W, E)$ dir.

Teorem 2.5

Nötrosifik esnek çiftsel açık kümenin tümleyeni, nötrosifik esnek çiftsel kapalı kümedir.

İspat:

$(\mathbf{M}, \mathbf{E}) \in \mathbf{NSPO}(W, E)$ olsun. Bu durumda $(\mathbf{M}, \mathbf{E}) = (\mathbf{M}_1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}_2, \mathbf{E})$ olacak biçimde $(\mathbf{M}_1, \mathbf{E}) \in \tau_1^{NSS}$ ve $(\mathbf{M}_2, \mathbf{E}) \in \tau_2^{NSS}$ vardır.

$$(\mathbf{M}, \mathbf{E})^c = [(\mathbf{M}_1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}_2, \mathbf{E})]^c = (\mathbf{M}_1, \mathbf{E})^c \cap (\mathbf{M}_2, \mathbf{E})^c$$

olur. $(\mathbf{M}_1, \mathbf{E})^c \in \mathcal{F}_1^{NSS}$ ve $(\mathbf{M}_2, \mathbf{E})^c \in \mathcal{F}_2^{NSS}$ olduğundan $(\mathbf{M}, \mathbf{E})^c$ bir nötrosifik esnek çiftsel kapalı kümedir.

Sonuç 2.6

Nötrosifik esnek çiftsel kapalı kümenin tümleyeni nötrosifik esnek çiftsel açık kümedir.

Teorem 2.7

$(W, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, E)$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Bu durumda

$(M, E), (N, E) \in NSPO(W, E)$ ise $(M, E) \cap (N, E) \in NSPO(W, E)$ olur.

İspat:

$(M, E), (N, E) \in NSPO(W, E)$ olsun. Bu durumda

$(M, E) = (M_1, E) \cap (M_2, E)$ ve $(N, E) = (N_1, E) \cap (N_2, E)$

olacak biçimde $(M_1, E), (N_1, E) \in \tau_1^{NSS}$ ve $(M_2, E), (N_2, E) \in \tau_2^{NSS}$ nütrosifik esnek açık kümeleri vardır. Buradan

$$(M, E) \cap (N, E) = (M_1, E) \cap (M_2, E) \cap (N_1, E) \cap (N_2, E)$$

olur. Ayrıca $(M_1, E) \cap (N_1, E) \in \tau_1^{NSS}$ ve $(M_2, E) \cap (N_2, E) \in \tau_2^{NSS}$ olduğundan $(M, E) \cap (N, E)$ bir nütrosifik esnek çiftsel açık kümedir.

Teorem 2.8

$(W, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, E)$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Bu durumda $NSPO(W, E)$ ailesi W üzerinde bir supra nütrosifik esnek topolojidir ve τ_{12} ile gösterilir.

İspat:

Teorem 2.4 ten açıktır.

Teorem 2.9

$(W, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, E)$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Bu durumda her nütrosifik esnek $i -$ açık kümesi, bir nütrosifik esnek çiftsel açık kümedir.

İspat:

$(H, E) \in \tau_1^{NSS}$ veya $(H, E) \in \tau_2^{NSS}$ olsun. Bu durumda $(H, E) = (H, E) \cup \mathbf{0}_{(W,E)}$ olduğundan $(H, E) \in NSPO(W, E)$ dir.

Sonuç 2.10

$(W, \tau_1^{NSS}, \tau_2^{NSS}, E)$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Bu durumda

$$\tau_1^{NSS} \cup \tau_2^{NSS} \subset \tau_{12}$$

sağlanır.

Aşağıdaki örnek, Sonuç 2.10 nun tersinin geçerli olmadığını göstermektedir.

Örnek 2.11

$\mathbf{W} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$, $\mathbf{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ olmak üzere $(\mathbf{W}, \tau_1^{\text{NSS}}, \tau_2^{\text{NSS}}, \mathbf{E})$ nütrosifik esnek ikili topolojik uzayında

$$\tau_1^{\text{NSS}} = \{\mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}, \mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}, (\mathbf{M}_1, \mathbf{E})\}$$

$$\tau_2^{\text{NSS}} = \{\mathbf{0}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}, \mathbf{1}_{(\mathbf{W}, \mathbf{E})}, (\mathbf{M}_2, \mathbf{E})\}$$

olsun. $(\mathbf{M}_1, \mathbf{E})$ ve $(\mathbf{M}_2, \mathbf{E})$ nütrosifik esnek kümeleri aşağıdaki gibi tanımlansın:

$$\mathbf{M}_1(\mathbf{e}_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{8}{10}, \frac{3}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{4}{10}, \frac{4}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{3}{10}, \frac{4}{10}, \frac{2}{10} \right\rangle \right\}$$

$$\mathbf{M}_1(\mathbf{e}_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{5}{10}, \frac{5}{10}, \frac{1}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{5}{10}, \frac{4}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle \right\}$$

$$\mathbf{M}_2(\mathbf{e}_1) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{5}{10}, \frac{5}{10}, \frac{1}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{5}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle \right\}$$

$$\mathbf{M}_2(\mathbf{e}_2) = \left\{ \left\langle \omega_1, \frac{6}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_2, \frac{3}{10}, \frac{5}{10}, \frac{4}{10} \right\rangle, \left\langle \omega_3, \frac{2}{10}, \frac{5}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle \right\}$$

Bu durumda $\tau_{12} = \tau_1^{\text{NSS}} \cup \tau_2^{\text{NSS}} \cup \{(\mathbf{M}_1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}_2, \mathbf{E})\}$ olur. Ancak $(\mathbf{M}_1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{M}_2, \mathbf{E})$ birleşimi $\tau_1^{\text{NSS}} \cup \tau_2^{\text{NSS}}$ ye ait değildir.

Teorem 2.12

$(\mathbf{W}, \tau_1^{\text{NSS}}, \tau_2^{\text{NSS}}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Bu durumda her nütrosifik esnek i – kapalı küme, bir nütrosifik esnek çiftsel kapalı kümedir.

İspat:

Teorem 2.5 nin ispatına benzer.

Teorem 2.13

$(\mathbf{W}, \tau_1^{\text{NSS}}, \tau_2^{\text{NSS}}, \mathbf{E})$ bir nütrosifik esnek ikili topolojik uzay olsun. Eğer $\tau_1^{\text{NSS}} \subset \tau_2^{\text{NSS}}$ ise $\tau_{12} = \tau_2^{\text{NSS}}$ dir.

İspat:

$\tau_1^{\text{NSS}} \subset \tau_2^{\text{NSS}}$ ve $(\mathbf{H}, \mathbf{E}) \in \tau_{12}$ olsun. Bu durumda $(\mathbf{H}, \mathbf{E}) = (\mathbf{H}_1, \mathbf{E}) \cup (\mathbf{H}_2, \mathbf{E})$ olacak biçimde $(\mathbf{H}_1, \mathbf{E}) \in \tau_1^{\text{NSS}}$ ve $(\mathbf{H}_2, \mathbf{E}) \in \tau_2^{\text{NSS}}$ nütrosifik esnek açık kümeleri vardır.

$\tau_1^{\text{NSS}} \subset \tau_2^{\text{NSS}}$ olduğundan $(\mathbf{H}_1, \mathbf{E}) \in \tau_2^{\text{NSS}}$ olup $(\mathbf{H}, \mathbf{E}) \in \tau_2^{\text{NSS}}$ elde edilir. Sonuç olarak $\tau_{12} \subset \tau_2^{\text{NSS}}$ dir.

3. Sonuç

Sonuç olarak, nütrosifik küme teorisi, belirsizlik ve esnekliği dikkate alan karmaşık problemlerin çözümünde güçlü bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede incelenen nütrosifik esnek çiftsel açık ve kapalı kümeler, klasik küme teorisinin sınırlarını aşarak daha geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır. Nütrosifik kümelerin esnekliği, belirsiz ve bulanık verilerin işlenmesinde önemli avantajlar sağlamaktadır.

Bu çalışma, nütrosifik küme teorisinin temel kavramlarını ve esnek çiftsel açık ve kapalı kümelerin özelliklerini detaylandırarak, bu teorisinin pratik uygulamalardaki potansiyelini ortaya koymuştur. Özellikle, mühendislik, yapay zeka, veri madenciliği ve karar destek sistemleri gibi alanlarda, bu kümelerin kullanımı, belirsizlikle başa çıkmada yeni ufuklar açabilir.

Gelecekte, nütrosifik küme teorisinin daha da geliştirilmesi ve farklı disiplinlerdeki uygulamalarının genişletilmesi, bilim ve teknolojinin ilerlemesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda, yapılan bu çalışma, nütrosifik esnek çiftsel açık ve kapalı kümelerin anlaşılmasına ve kullanılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKLAR

1. Smarandache, F. Neutrosophic set, a generalisation of the intuitionistic fuzzy sets. *International Journal of Pure and Applied Mathematics* **2005**, 24, 287-297.
2. Salma, A. A.; Alblowi, S. A. Neutrosophic set and neutrosophic topological spaces. *IOSR Journal of Mathematics* **2012**, 3(4), 31-35.
3. Maji, P. Neutrosophic soft set. *Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics* **2013**, 5(1), 157-168.
4. Taha, Y.; Cigdem, G. A.; Sadi, B. A New Approach to Operations on Neutrosophic Soft Sets and to Neutrosophic Soft Topological Spaces. *Communications in Mathematics and Applications* **2019**, 10(3), 481-493.
5. Taha, Y. O.; Cigdem, G. A.; Sadi, B. Separation axioms on neutrosophic soft topological spaces. *Turkish Journal of Mathematics* **2019**, 43, 498-510.
6. Dadas, H.; Demiralp, S. Introduction to neutrosophic soft bitopological spaces. *International Journal of Neutrosophic Science* **2021**, 14(2), 72-81.
7. Dadas, H.; Demiralp, S. Neutrosophic Soft Tri-Topological Spaces. *International Journal of Neutrosophic Science* **2021**, 15(2), 77-88.
8. Demiralp, S.; Dadas, H. Generalized Open Sets in Neutrosophic Soft Bitopological Spaces. *Neutrosophic Sets and Systems* **2022**, 48, 339-355.
9. Dadas, H. Advanced Decision-Making Techniques with Generalized Close Sets in Neutrosophic Soft Bitopological Spaces. *Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications* **2023**, 10(1), 8-16.
10. Dadas, H. Neutrosophic Soft n-Topological Spaces: A Framework for Decision-Making Problems. *Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications* **2023**, 9(2), 15-21.